

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

FIZIKA - UMUMIY TALIM, AKADEMIK LITSEY HAMDA KASB-HUNAR KOLLEJLARINING OQUV PREDMETI

Muminova Arofat Saidjaparovna

Toshkent shaxri Toshkent davlat transport universiteti
akademik litseyi fizika fani yetakchi o'qituvchisi

Annotatsiya: Talim tizimini modernizatsiyalashda uzluksizlik va uzviylik tamoillarining ustivorligini ko'rsatib berish talimni anashu talablar asosida tashkil etish, talim tamoyillari va talim metodlari aloqadorligi asosida shaxsni har tomonlama shakllantirish, talim mazmuni va maqsadlari orasidagi uzviylikni taminlashni pedagogik va didaktik nuqtai nazardan asoslashdan iborat.

Kalit so'zlar: fizikaviy hodisalar, mexanika, termodinamika, molekulyar fizika, yangi talim tizimi, modda tuzilishi, yoruglik hodisalari.

Аннотация: Показать приоритет принципов преемственности и согласованности в модернизации образовательной системы, организовать образование на основе этих требований, сформировать человека во всех отношениях на основе взаимосвязи воспитательных принципов и воспитательных методов, обосновать преемственность между содержанием и целями образования с педагогической и дидактической точки зрения состоит из

Ключевые слова: физические явления, механика, термодинамика, молекулярная физика, новая обучающая система, строение вещества, световые явления.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Annotation: To show the priority of the principles of continuity and coherence in the modernization of the educational system, to organize education based on these requirements, to form a person in all respects based on the relationship of educational principles and educational methods, to justify the continuity between the content and goals of education from a pedagogical and didactic point of view. consists of

Key words: physical phenomena, mechanics, thermodynamics, molecular physics, new learning system, substance structure, light phenomena.

Yangi asrda biz sifat jihatdan tamomila yangilangan jamiyatga, chuqur integratsiyalangan iqtisodiy makonga, yagona kommunikatsiya va axborot tizimiga kirgan holda kelajak sari shahdam qadamlar bilan bormoqdamiz. Bu anchagina tayyorgarlikni, sviyani, iqtidorni talab qiladi. Bosayotgan qadamlarimiz qatiyatli, ishonchli, zafarli bolishi uchun esa zamonaviy bozor iqtisodiyotida ishlay oladigan yetuk bilimdon, yuqori darajali kadrlar zarurdir.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturida quyidagilar nazarda tutilgan;

- butun talim tizimini tubdan isloh qilish, ishlab turgan o'quv yurtlarini yangi yo'nalishga solish, yangi sharoit va zamonaviy texnologiyada ishlay oladigan mutaxassislar tayyorlash uchun yangi o'quv yurtlarini tashkil etish.
- o'quv tarbiya jarayonining sifatini jahon standartlari darajasiga kotarish talimda zamonaviy pedagog va axborot texnologiyalarining butunlay yangi usulini joriy etish;
- o'quv yurtlari tuzumlarini takomillashtirish, xususan 9-sinfni bitiruvchilar uchun tadbirkorlik faoliyati asoslari iqtisodiy va huquqiy bilimlar darslari kiritilgan maxsus talim muassasalarini barpo etish va ularni tarmog'ini kengaytirish;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- yoshlar bilan muntazam ravishda tinimsiz ishlash,iqtidorli bolalarni qidirib topish,ularni eng yaxshixorijiy o'quv markazlarida professional talimolishi uchun sharoit yaratish;
- yoshlarga milliy uyg'onish va umuminsoniy qadriyatlarni idrok etish mafkurasi asosida,vatanga mehr-muhabbat,mustaqillik ideallariga sadoqat ruhida talim tarbiya berish;
- o'zbekistonning iqtisodiy va manaviy ehtiyojiga mos keladigan,yuksak malakali,xorijiy mutaxasislar bilan raqobat qila oladigan kadrlar salohiyatini yuzaga chiqarish va uni rivojlantirish;
- talim muassasalarining moddiy-texnik bazasini yangi o'quv adabiyotlari bilan,zamonaviy jihozlar va kompyuter texnikasi bilan mustahkamlash;
- pedagoglik kasbiga hurmatni oshirish,pedagog va murabbiylar mehnatiga qiziqishni kuchaytirish uchun zarur bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitni yaratish.

Islohatning bosh maqsadidan kelib chiqqan holda,talim andozalari,oquv rejaları, dasturlari mazmuniga tuzatishlar kiritish,yangi darsliklarni,zamonaviy pedagogik va axbotot texnologiyalari oz vaqtida ishlab chiqarish va joriy etishni taminlash maqsadida Ozbekiston respublikasi manfaatdor talim vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan davlat talim standartlari(DTS)tasdiqlandi. Davlat talim satandarti talabi bo'yicha o'quvchilar fizika asoslariga oid quyidagi bilim konikma va malakalarni egallashlari shart:

- fizikaviy hodisalar haqida tasavvurlarga ega bo'lishi va ularni tahlil qila olish;
- mexanika, molekulyar fizika, termodinamika asoslari, elektr, yorug'lik, atom va

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yadro fizikasiga oid asosiy tushunchalar, atamalar kattaliklar, qonuniyatlarni bilish va ularni qo'llay olish;

- fizikaviy hodisalarni kuzatishni rejalashtirish va o'tkazish. Kuzatish natijalarini umumlashtirish ishlarini bajara olish;
- mustaqil ravishda va natijalarni sxema, jadval, grafik ko'rinishida tasvirlay bilish ularni tahlil qilish va xulosalar chiqarish;
- darsliklar, o'quv qollanmalari va qo'shimcha adabiyotlardan foydalanib, mustaqil bilim olish va ularni amaliyotda qo'llash.

Akademik litsey va kasb-hunar kollejlarning fizika kursiga murakkab masalalar kiritilgan. Chunki ularni o'zlashtirish uchun o'quvchilar saviyasi yuqoriroq saviyada rivojlangan va matematik tayyorgarligi yaxshi bo'lishi kerak. Bu yerda tezlanish, elektr maydonining kuch va xarakteristikalari, magnit induksiyasi, elektr yurituvchi kuch, Lorens kuchi, tebranish va to'lqinlarga doir bir qator fizikaviy tushunchalar kiritildi. Boshlang'ich fizika kursida shakllana boshlagan massaning garvitatsiya xossalari, og'irlik, vaznsizlik va o'ta yuklanish; temperaturani molekulyar - kinetik tarzda (miqdoriy) tushuntirish, ideal gaz parametrlarining o'zgarishida ichki energiyaning o'zgaruvchanligi, turli xil moddalarning otkazuvchanlik mexanizmlari va feromagnitlarning magnitlanishi kabi tushunchalar rivojlantiriladi. Jismlarning harakat trayektoriyasi, birinchi kosmik tezlik, induksiya, elektr yurituvchi kuch kattaligi, elektr maydoni energiyasi kabi murakkab hisoblashlar bajariladi. Nihoyat kursning ikkinchi bosqichida, Nyuton qonunlari, gazlar molekulyar kinetic nazariyasi, elektromagnit maydon, fizikaviy optika, nisbiylik nazariyasi asoslari atom yadrosi va elementar zarraalar fizikasi kabi kursning yangi bo'limlari o'rganiladi. Shunday qilib fizika o'qitish maktabda,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

akademik litsey vakasb-hunar kollejlarida bilimlarning bog'lanishi va rivojlanishini taminlovchi yagona kursni tashkil etadi.

Umumiy o'rta talimda fizika kursining ikkinchi bosqichi ikki yil muddatda o'rganish uchun ajratilgan soatlarning sonida emas balki hajmi yetarlicha kata bo'lgan o'quv materialini o'rganish, fizikaviy tushunchalarning rivojlanishi va bu tushunchalarning turli hodisalarga qo'llashni taminlash kerak bo'lgan miqdorning ozligi bir qator qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A Barkamol avlod orzusi O'zbekiston milliy entsiklopediyasi 2000
2. Karimov I.A Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori Sharq 1998
3. Bugayev A.I Metodika prepodovaniya fiziki v sredney shkole M Provesheniya 1981
4. Isaak NYuton Matematicheskiye nachala naturalnoy flosofi M Nauka 1989
5. Razumovskiy V.G Xijnyakova L.S Sovremennoy y urok v sredney shkole M Prosvesheniya 1983
6. Dimonstratsionny ekspriment po fizike v sredney shkole 1978
7. Kamenskiy S Ye P.V Orexov Fizikadan masalalar yechish metodikasi T. O'qituvchisi 1989
8. Dadaxujayev P Botirov M Fizika kabinetlarini jihozlash O'qituvchisi 1984
9. O'rta maktabda fizika astronomiya o'qitish I Reznikov O'qituvchisi 1974

